

Test de proporcionalidad para apropiada interpretación en la protección de Derechos fundamentales

Por: Mirthala Nohemí Requena Romo.

El test de proporcionalidad resulta una herramienta útil para la protección de los derechos fundamentales, toda vez que con la misma es posible definir si los mismos han sido violentados ante la aplicación de una norma en un caso en particular.

Para el tema que nos ocupa, se trae a colación el análisis realizado por la Gran sala del Tribunal de Justicia para dictar sentencia con motivo de los asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, mismas que fueron promovidas por Tele2 Sverige AB en contra de Post- och telestyrelsen, así como por los Sres. Tom Watson y otro en contra del Secretary of State for the Home Department, respectivamente.

Del caso en particular se puede observar que el juzgador tuvo a bien interpretar el artículo 15, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, para lo cual ponderó dicha normativa contra el derecho fundamental al respeto de la vida privada, resolviendo entre otros, que la conservación de datos debe ser reducida solamente a lo que es necesario.

Respecto a lo expuesto, es oportuno mencionar al Doctor Rogelio López quien después de referir los estándares mínimos establecidos por la OCDE para la protección de datos personales y de realizar una síntesis de principios que rigen a nivel internacional, acertadamente citó: “Los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad son elementos clave para comprender el ejercicio correcto sobre el manejo de datos personales.” (2018, p. 123).

Como conclusión al presente, se tiene a bien puntualizar que para la interpretación de la normativa ante un caso en concreto, el Test de proporcionalidad, al realizarse apropiadamente, podría resultar importante para verificar que un derecho fundamental no sea transgredido con la aplicación de la misma.

REFERENCIAS

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

TJUE, Gran Sala. Tele2 Sverige AB c. Post- och telestyrelsen y Secretary of State for the Home Department c. Tom Watson y otros, Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, 2016.
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15>